

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 619-628
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)
 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14437891>

Manajemen Sarana dan Prasarana Dalam Proses Pembelajaran di SMP Swasta Bandung

Sandy Franata Tarigan¹, Muhammad Rifa'i², T. Darmansah³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sandytarigan02@gmail.com¹, muhammadrifai@uinsu.ac.id², tengkudarmansah@uinsu.ac.id³

Abstrak

Manajemen sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan di lingkup pendidikan dalam menunjang keberhasilan sekolah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) untuk mengetahui Manajemen Sarana dan Prasarana di SMP Swasta Bandung (2) untuk mengetahui Manajemen Sarana dan Prasarana dalam proses pembelajaran di SMP Swasta Bandung (3) untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran di SMP Swasta Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian adalah Kepala sekolah, Waka Sarana dan Prasarana, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis pengumpulan data dilakukan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini (1) Manajemen sarana dan prasarana di SMP Swasta Bandung: perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penyimpanan (2) Manajemen sarana dan prasarana yang masih harus diperhatikan kenyamanannya dan fasilitas yang mendukung keberlangsungan pada proses pembelajaran yang baik dan layak (3) Faktor pendukung manajemen sarana dan prasarana di SMP Swasta Bandung yaitu Adanya Manajemen Sekolah yang baik, adanya tim kerja sarana dan prasarana serta adanya keterlibatan orang tua siswa. Dan untuk Faktor penghambat manajemen sarana dan prasarana di SMP Swasta Bandung yaitu dana yang ada masih terbatas, masih kekurangan beberapa ruang seperti ruang kelas dan aula serta mushola yang masih kurang nyaman dan layak digunakan.

Kata Kunci: *Manajemen Sarana dan Prasarana, Proses Pembelajaran*

Abstract

Management of facilities and infrastructure is really needed in the educational sphere to support the success of the school. This research aims to describe (1) to find out the Management of Facilities and Infrastructure in Bandung Private Middle Schools (2) to find out the Management of Facilities and Infrastructure in the learning process in Bandung Private Middle Schools (3) to find out the supporting and inhibiting factors in the learning process in Bandung Private Middle Schools . This research uses descriptive research with a qualitative approach. The subjects in the research were the school principal, Deputy Head of Facilities and Infrastructure, teachers and students. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data collection analysis carried out data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this research are (1) Management of facilities and infrastructure in Bandung Private Middle Schools: planning, procurement, inventory, maintenance and storage (2) Management of facilities and infrastructure which still requires attention to comfort and facilities that support the continuity of a good and appropriate learning process (3) Supporting factors for the management of facilities and infrastructure in Bandung Private Middle Schools are the existence of good school management, the existence of a facilities and infrastructure work team and the involvement of students' parents. And the inhibiting factors for the management of facilities and infrastructure in Bandung Private Middle Schools are that existing funds are still limited, there is still a lack of several spaces such as classrooms and halls and prayer rooms which are still not comfortable and suitable for use.

Keywords: *Facilities and Infrastructure Management, Learning Process*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting yang tidak bisa terlepas dari kehidupan di dunia ini adalah pendidikan. Pendidikan dapat merubah pola pikir manusia agar menjadi lebih maju dalam mengikuti perkembangan jaman. Pendidikan bisa menjadikan ekspansi bagi setiap manusia untuk menyalurkan bakat yang ada di dalam dirinya. Sehingga menjadikan manusia dapat berguna untuk kemajuan bangsa, negara dan agama. Pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang menunjang

terciptanya generasi penerus bangsa yang berkompeten. Melalui pendidikan, seorang individu atau peserta didik dapat memiliki sejumlah keterampilan serta pengetahuan atau wawasan mengenai suatu bidang ilmu. Melalui pendidikan pula, karakter dari peserta didik akan terbentuk. Karakter akan terbentuk dengan baik atau buruk tergantung pada pendidikan yang diperolehnya. Sehingga di sinilah letak betapa beratnya peran seorang pendidik dalam dunia pendidikan. (Deni Lerizal. Inom Nasution 2021)

Pendidikan merupakan arahan bagi manusia agar tumbuh sesuai dengan apa yang ada pada diri dan lingkungannya untuk menjadi jati diri yang hakiki. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, penyelenggaraan pendidikan harus sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu standar satuan pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan, sehingga melengkapi sarana dan prasarana menjadi hal yang mutlak, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 yang berbunyi: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional dan kejiwaan peserta didik". Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 45 diatas diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 pasal 42 ayat 1, yang berbunyi: "Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: Perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan".

Manajemen sekolah atau lembaga pendidikan termasuk dalam lingkup manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki beberapa obyek garapan sesuai yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2008: 6), dengan titik tolak pada kegiatan belajar-mengajar di kelas maka sekurang-kurangnya ada delapan obyek garapan, yaitu: 1) manajemen peserta didik, 2) manajemen personalia sekolah, 3) manajemen kurikulum, 4) manajemen sarana atau material, 5) manajemen tatalaksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah, 6) manajemen pembiayaan atau anggaran, 7) manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan, dan 8) manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Kedelapan obyek garapan tersebut menjadikan peneliti lebih fokus terhadap manajemen sarana dan prasarana pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan menurut (Hartani 2011) adalah suatu aktivitas menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan berbagai macam properti pendidikan yang dimiliki oleh suatu institusi pendidikan. Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah dijelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana diharapkan dapat membantu sekolah dalam merencanakan kebutuhan fasilitas, mengelola pengadaan fasilitas, mengelola pemeliharaan fasilitas, mengelola kegiatan inventaris sarana dan prasarana, serta mengelola kegiatan penghapusan barang inventaris sekolah

Oleh karena begitu pentingnya pendidikan ini sebagai tempat bagi para peserta didik untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya, maka tentunya untuk dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu ; sebagai pembentuk karakter seseorang, maka memerlukan proses pembelajaran yang mempunyai kesinkronisan dengan kebutuhan peserta didik dan umumnya masyarakat, yang tentunya didukung oleh sarana dan prasarana yang mencukupi sesuai dengan Standar keputusan Kementerian Dinas Pendidikan Nasional. Sekolah merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, seringkali masalah dapat muncul. Masalah-masalah itu dapat di kelompokkan sesuai dengan tugas-tugas administratif yang menjadi tanggung jawab administrator sekolah, sehingga merupakan substansi tugas-tugas administratif kepala sekolah selaku administrator. Di antaranya adalah tugas yang di kelompokkan menjadi substansi perlengkapan sekolah.

Di SMP Swasta Bandung, manajemen sarana dan prasarana menjadi faktor krusial dalam mendukung proses pembelajaran. Namun, tantangan muncul ketika fasilitas yang tersedia tidak memadai. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dapat menghambat efektivitas

pembelajaran serta menciptakan ketidaknyamanan bagi siswa dan tenaga pendidik. Dalam konteks ini, manajemen sarana dan prasarana menjadi fokus utama untuk mencari solusi demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengelola secara efisien dan kreatif sumber daya yang ada, seperti ruang kelas yang terbatas, peralatan pembelajaran yang minim, atau fasilitas olahraga yang terbatas, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih optimal. Upaya kolaboratif antara manajemen sekolah, tenaga pendidik, siswa, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam mengatasi kendala tersebut demi menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan inspiratif bagi seluruh warga sekolah.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan melibatkan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, dan pengawasan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam manajemen ini adalah perencanaan yang matang, pengadaan yang efektif, penggunaan yang optimal, dan pengawasan yang teratur. Melibatkan berbagai pihak, seperti komite sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah, dapat membantu dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran di SMP Swasta Bandung merupakan elemen penting yang memengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dengan pertumbuhan jumlah siswa dan perkembangan teknologi pembelajaran, pengelolaan fasilitas fisik dan sarana pendukung menjadi kunci dalam memastikan lingkungan pembelajaran yang kondusif. SMP Swasta Bandung harus mengelola ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas olahraga dan seni dengan efisien agar dapat mendukung berbagai kegiatan pembelajaran. Selain itu, manajemen sarana dan prasarana juga mencakup pemeliharaan dan perbaikan fasilitas agar tetap berfungsi optimal serta keberlanjutan pengembangan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.

Dengan manajemen yang baik, SMP Swasta Bandung dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi dan mendukung perkembangan akademik serta non-akademik siswa secara maksimal. Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik meneliti terkait “Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Proses Pembelajaran Di SMP Swasta Bandung”.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Arikunto 2006). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Margono. 2008). Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data berupa informasi lisan dan tulisan ataupun dokumentasi. Lokasi penelitian sebuah obyek dimana kegiatan penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di lembaga pendidikan di SMP Swasta Bandung yang merupakan lembaga pendidikan atau Sekolah yang berlokasi Di Jl. Pengabdian No.14, Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Letak Sekolah Ini Sangat Strategis Karena Sangat Dekat Dari Lingkungan Masyarakat dan merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang cukup bagus.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Sarana dan Prasarana di SMP Swasta Bandung

Berdasarkan hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti akan membahas hasil temuan di lapangan mengenai manajemen sarana dan prasarana di SMP Swasta Bandung yang diklasifikasikan berdasarkan habis tidaknya dipakai. Berikut pembahasannya :

a. Perencanaan Sarana dan Prasarana di SMP Swasta Bandung

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah langkah awal dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan persiapan kegiatan pengadaan melalui serangkaian proses dengan perhitungan yang matang. Proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan agar kebutuhan sarana dan prasarana dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Swasta Bandung diklasifikasikan berdasarkan habis tidaknya dipakai yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Sarana Habis Pakai

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tahap awal dalam perencanaan sarana habis pakai yang dilakukan di SMP Swasta Bandung yaitu mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, pegawai, dan staff. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat Barnawi (2014:51) yang mengemukakan bahwa “proses ini hendaknya melibatkan unsur- unsur penting di sekolah, seperti kepala sekolah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha, dan bendahara serta komite sekolah”. Perencanaan sarana habis pakai menyangkut kebutuhan- kebutuhan guru dan pegawai dalam proses pembelajaran. Seperti spidol, kertas, tinta spidol, tinta print, dan lainnya.

Dalam rapat tersebut semua mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan masukan. Dari masukan itulah kemudian disusun daftar kebutuhan. Berapa banyak yang guru dan pegawai butuhkan selama proses pembelajaran setiap tahun ajaran baru. Setelah ditentukan kemudian dimasukkan di RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah). Setelah itu kemudian Kepala Sekolah mengadakan pertemuan dengan komite sekolah. Apakah rencana tersebut sudah disetujui atukah ada yang mau ditambahkan. Ketika komite sudah menyetujui itu maka RKAS tersebut ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

2. Perencanaan Sarana dan Prasarana Tahan Lama

Pada dasarnya tidak ada yang terlalu membedakan antara perencanaan sarana yang sifatnya habis pakai dan sarana prasarana yang sifatnya tahan lama. Karena kedua perencanaan ini dilakukan bersamaan. Perencanaan sarana dan prasarana tahan lama menyangkut perencanaan meja, kursi, lemari, dll. Sama halnya dengan perencanaan sarana habis pakai, perencanaan sarana dan prasarana tahan lama dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, pegawai, dan staff. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barnawi (2014:51) yang mengemukakan bahwa “proses ini hendaknya melibatkan unsur- unsur penting di sekolah, seperti kepala sekolah dan wakilnya, dewan guru, kepala tata usaha, dan bendahara serta komite sekolah”.

Namun, tidak semua masukan tersebut bisa diadakan mengingat anggaran dana yang terbatas. Kepala sekolah beserta tim kerja sarana dan prasarana kemudian menyusunnya berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan dana yang ada. Hal ini sesuai dengan Barnawi (2014:55) “langkah ketiga ialah menetapkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan dana yang tersedia dan urgensi kebutuhan”. Jangan sampai sekolah menggunakan dana yang tersedia untuk pengadaan perlengkapan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Setelah ditentukan kemudian dimasukkan di RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah). Setelah itu kemudian Kepala Sekolah mengadakan pertemuan dengan komite sekolah. Apakah rencana tersebut sudah disetujui atukah ada yang mau ditambahkan. Ketika komite sudah menyetujui itu maka RKAS tersebut ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

b. Pengadaan Sarana Dan Prasarana di SMP Swasta Bandung

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan setelah rangkaian proses perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, dan harga serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Swasta Bandung diklasifikasikan berdasarkan habis tidaknya dipakai yaitu sebagai berikut :

a. Pengadaan Sarana Habis Pakai

Penetapan pengadaan sarana habis pakai di SMP Swasta Bandung berdasarkan hasil kesepakatan saat melakukan rapat perencanaan. Pengadaan sarana habis pakai diadakan dengan cara membeli. Hal tersebut sesuai dengan Matin (2016:22) “beberapa cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu (1) membeli, (2) membuat sendiri, (3) bantuan atau hibah, (4) menyewa, (5) meminjam, (6) mendaur ulang, (7) menukar, (8) memperbaiki atau merekonstruksi kembali”. Pengadaan sarana habis pakai dilakukan setiap triwulan. Setelah pihak sekolah mengetahui kapan dana yang akan digunakan itu cair maka pihak sekolah langsung menghubungi toko untuk menanyakan harga barang yang dibutuhkan.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahan Lama

Pengadaan sarana dan prasarana tahan lama di SMP Swasta Bandung dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan sesuai kesepakatan saat melakukan rapat perencanaan. Pengadaan sarana dan prasarana tahan lama hampir semuanya diadakan dengan cara membeli.

Adapun strategi lain yang dilakukan yaitu dengan cara mendaur ulang, berupa bantuan dan perbaikan. Adapun dana yang digunakan dalam pengadaan sarana dan prasarana di SMP Swasta Bandung yaitu dari dana BOS. Selain itu ada juga dana lain dari sekolah seperti dana bantuan dari koperasi sekolah, dari kantin, dan dana yang didapatkan siswa saat mengikuti lomba dan mendapat juara. Walaupun jumlahnya hanya sedikit tapi dapat menutupi kebutuhan dalam skala kecil. Seperti digunakan untuk perbaikan lapangan, dan membeli peralatan dan perlengkapan untuk ekstrakurikuler.

c. Inventarisasi Sarana dan Prasarana di SMP Swasta Bandung

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan dilakukan agar sarana dan prasarana yang dimiliki dapat diketahui secara tertulis mengenai jumlah, jenis barang, kualitas, tahun, merek/ukuran, dan harga- harga yang ada di sekolah. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di SMP Swasta Bandung diklasifikasikan berdasarkan habis tidaknya dipakai yaitu sebagai berikut :

a. Inventarisasi Sarana Habis Pakai

Inventarisasi sarana yang habis dilakukan dengan cara mencatat semua barang yang masuk tanpa memberikan kode barang. Inventarisasi dilakukan dengan cara mencatat nama barang dan berapa jumlahnya.

b. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Tahan Lama

Proses inventarisasi yang dilakukan di SMP Swasta Bandung tidak dilakukan pencatatan ke dalam buku. Namun, semuanya langsung di input. SMP Swasta Bandung saat ini dipimpin oleh Kepala Sekolah yang baru sehingga pengelola sarana dan prasarana yang ada juga baru dibentuk dan diberi nama tim kerja sarana dan prasarana. Tim sarana dan prasarana saat ini mulai melakukan pembuatan buku inventarisasi. Hal ini dibuktikan buku tersebut baru terisi beberapa catatan mengenai sarana dan prasarana yang ada. Yang bertugas melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yaitu sekretaris dari tim kerja sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana tahan lama di SMP Swasta Bandung saat ini sudah mulai dilakukan sesuai dengan teori. Proses yang dilakukan yaitu pada tahap pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki.. Hal tersebut sesuai dengan Barnawi (2014) yaitu dalam kegiatan 103 inventarisasi, yang harus dilakukan pengelola sarana dan prasarana antara lain mencatat semua barang inventarisasi, memberikan koding pada barang- barang yang diinventarisasikan, serta membuat laporan inventarisasi.

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di SMP Swasta Bandung

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya yang dilakukan agar sarana dan prasarana dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan dengan kondisi baik. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sangat penting karena mempengaruhi kegiatan belajar mengajar agar dapat berjalan dengan optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Swasta Bandung diklasifikasikan berdasarkan habis tidaknya dipakai yaitu sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Sarana Habis Pakai

Pemeliharaan sarana dan prasarana habis pakai merupakan kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Pemeliharaan barang yang sifatnya habis pakai sendiri itu terkait bagaimana kita menyimpan barang tersebut sebelum ada yang menggunakan. Barang tersebut harus benar- benar disimpan ditempat yang baik.

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahan Lama

Pemeliharaan sarana dan prasarana tahan lama yang dilakukan di SMP Swasta Bandung antara lain melakukan perawatan terus- menerus seperti membersihkan ruang kelas, halaman, menyiram tanaman, membersihkan meja, kursi, dan wc. Adapun untuk pemeliharaan seperti lab dan perpustakaan itu menjadi tanggung jawab bagi setiap pengelolanya. Perawatan lain yang dilakukan yaitu perawatan darurat seperti memperbaiki meja dan kursi yang rusak yang dikhawatirkan akan berbahaya terhadap siswa apabila itu tidak segera diperbaiki. Senada dengan hal itu Matin (2016:94) “perawatan darurat dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan berbahaya/ merugikan apabila tidak

diantisipasi secepatnya”. Tapi jika kursi dan meja tersebut tidak terlalu parah maka biasanya pihak sekolah menunggu sampai tahun ajaran baru. Terkadang pihak sekolah ingin melakukan perbaikan dan pemeliharaan namun terkendala dengan biaya. Sehingga harus menunggu pencairan dana berikutnya. Pemeliharaan lainpun biasa dilakukan apa bila barang yang rusak tersebut sudah mau digunakan. SMP Swasta Bandung merupakan salah satu sekolah adiwiyata. Yang tentunya memiliki banyak tugas dalam hal pemeliharaan. Untuk itu setiap hari jumat semua guru, pegawai dan siswa melakukan kerja bakti.

e. Penyimpanan Sarana dan Prasarana di SMP Swasta Bandung

Penyimpanan merupakan kegiatan menyimpan sarana dan prasarana pendidikan di suatu tempat agar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Barang yang disimpan baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat- surat, maupun barang elektronik dalam keadaan baru, maupun rusak. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Swasta Bandung diklasifikasikan berdasarkan habis tidaknya dipakai yaitu sebagai berikut :

1. Penyimpanan Sarana Habis Pakai

Penyimpanan sarana habis pakai adalah kegiatan menyimpan suatu barang yang sifatnya habis pakai seperti alat tulis, kertas, tinta, zat kimia,dll dalam keadaan baru, yang dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan. Penyimpanan sarana habis pakai di SMP Swasta Bandung seperti kertas, tinta, dan spidol dilakukan oleh tim sarana dan prasarana dan disimpan di lemari khusus barang- barang yang sifatnya habis pakai. Adapun seperti zat kimia disimpan langsung oleh kepala laboratorium IPA di lemari khusus zat kimia yang ada di laboratorium.

Penyimpanan Sarana dan Prasarana Tahan Lama

Penyimpanan sarana dan prasarana tahan lama di SMP Swasta Bandung dilakukan berdasarkan kategori barang. Adapun tempat yang digunakan untuk menyimpan barang tersebut seperti dilemari, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan untuk barang yang sudah rusak disimpan digudang tertentu. Prinsip- prinsip penyimpanan sarana dan prasarana menurut Matin (2016:123) yaitu “apa saja yang disimpan, mengapa barang- barang perlu disimpan, dimana barangbarang harus disimpan, kapan waktunya barang- barang disimpan, siapa yang bertugas menyimpan barang, dan bagaimana cara menyimpan barang yang benar”.

Adapun cara menyimpan barang yang dilakukan di SMP Swasta Bandung yaitu untuk sarana pembelajaran yang berupa alat peraga dan praktek itu disimpan di laboratorium, ruang kelas, diperpustakaan dan juga ada yang disimpan di ruang kepala sekolah. Sedangkan untuk barang yang sudah rusak itu disimpan digudang khusus. Hanya saja kartu barang persediaan yang bisa memudahkan untuk memberikan informasi yang mutakhir mengenai kuantitas persediaan barang belum terlaksana secara maksimal.

2. Manajemen Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan proses pembelajaran di SMP Swasta Bandung

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukann bahwa SMP Swasta Bandung, kita mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Saat ini, kondisi sarana dan prasarana di SMP Swasta Bandung masih dalam tahap pengembangan dengan beberapa fasilitas dasar yang cukup memadai seperti ruang kelas, laboratorium komputer, dan perpustakaan. Namun, masih ada beberapa area yang perlu perbaikan, khususnya fasilitas olahraga dan area parkir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk menyediakan fasilitas yang memadai, masih ada kebutuhan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah keterbatasan anggaran dan kekurangan tenaga ahli. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi hambatan utama dalam mengembangkan dan memperbaiki fasilitas yang ada. Selain itu, perawatan dan perbaikan fasilitas juga terkendala oleh kurangnya tenaga ahli yang bisa menangani masalah teknis secara efektif dan efisien. Kendala ini mempengaruhi kemampuan sekolah untuk menyediakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa dan guru. Fasilitas yang memadai memainkan peran penting dalam mendukung proses pembelajaran di SMP Swasta Bandung. Namun, fasilitas yang kurang memadai, seperti AC, kipas angin atau peralatan laboratorium yang rusak, dapat mengganggu kenyamanan dan

efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memastikan bahwa semua fasilitas dalam kondisi baik dan dapat mendukung kegiatan belajar mengajar dengan optimal.

Untuk mengatasi kendala yang ada, SMP Swasta Bandung telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Beberapa upaya yang telah dilakukan termasuk memperbaiki komputer di laboratorium dan meningkatkan koleksi buku di perpustakaan. Selain itu, ada rencana pembangunan gedung baru untuk ruang kelas tambahan. Rencana pengembangan fasilitas di masa depan juga mencakup penambahan fasilitas olahraga seperti lapangan futsal dan basket serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya seperti kantin yang lebih besar dan ruang serbaguna. Tanggapan siswa dan guru terhadap upaya peningkatan sarana dan prasarana secara umum positif. Mereka menghargai usaha sekolah dalam menyediakan fasilitas yang lebih baik meskipun ada beberapa catatan untuk perbaikan lebih lanjut.

Maka dalam meningkatkan proses pembelajaran yang baik maka agar sekolah dapat terus meningkatkan fasilitas yang ada, mendukung proses pembelajaran yang lebih baik dan nyaman bagi seluruh komunitas sekolah, serta melibatkan lebih banyak partisipasi dari siswa, guru, dan orang tua dalam perencanaan dan evaluasi fasilitas sekolah. Ini mencerminkan komitmen sekolah untuk terus berinovasi dan berkembang demi mencapai kualitas pendidikan yang lebih tinggi.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran di SMP Swasta Bandung

Manajemen sarana dan prasarana berperan penting dalam proses belajar mengajar terutama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu keberadaan sarana dan prasarana di sekolah hendaknya dikelola dengan sungguh-sungguh agar senantiasa selalu siap pakai guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung dalam manajemen sarana dan prasarana di SMP Swasta Bandung yaitu, Manajemen sekolah yang merupakan faktor krusial yang menentukan kualitas pendidikan di sebuah institusi. Manajemen yang baik tidak hanya melibatkan pengelolaan sumber daya fisik seperti fasilitas dan melibatkan masyarakat sekolah, tetapi juga pengelolaan sumber daya manusia, termasuk guru dan staf administrasi. Melalui manajemen yang efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Kepala sekolah memegang peran penting dalam memastikan manajemen berjalan dengan baik. Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mampu mengoordinasikan berbagai aspek yang ada di sekolah, termasuk kurikulum, pengajaran, dan hubungan dengan komunitas sekolah..

Tim kerja sarana dan prasarana merupakan sekelompok orang yang ditugaskan untuk mengelola sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Tim sarana dan prasarana yang ada di SMP Swasta Bandung terdiri dari ketua (wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana), sekretaris, dan 2 anggotanya. Adanya tim kerja ini diharapkan sarana dan prasarana yang ada dapat dikelola dengan baik, semua dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada.

Di sisi lain, Keterlibatan orang tua dalam manajemen sarana dan prasarana di sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Orang tua dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan fasilitas sekolah. Dengan memberikan masukan mengenai kebutuhan dan prioritas, orang tua membantu memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan siswa dan mendukung proses belajar-mengajar.

Selain itu, keterlibatan orang tua juga dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana melalui dukungan finansial atau tenaga. Misalnya, orang tua bisa terlibat dalam kegiatan penggalangan dana atau gotong royong untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan fisik di sekolah tetapi juga mempererat hubungan antara sekolah dan komunitas, serta menumbuhkan rasa memiliki di kalangan orang tua.

Keterlibatan orang tua dalam manajemen sarana dan prasarana juga memberikan contoh positif bagi siswa tentang pentingnya kerja sama dan tanggung jawab sosial. Ketika siswa melihat orang tua mereka berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sekolah, hal ini dapat memotivasi mereka untuk lebih menghargai fasilitas yang ada dan berpartisipasi dalam upaya menjaga dan merawatnya. Dengan demikian, keterlibatan orang tua bukan hanya bermanfaat bagi sekolah, tetapi juga mendidik siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab..

Faktor Penghambat Manajemen Sarana dan Prasarana di SMP Swasta Bandung Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta

alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa, 2005).

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh pakar di atas, maka jika dibandingkan dengan data hasil penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian yakni di SMP Swasta Bandung dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam manajemen sarana dan prasarana yakni salah satunya yaitu keterbatasan dana. Sedangkan kebutuhan sarana dan prasarana selalu bertambah. SMP Swasta Bandung masih kekurangan beberapa ruang seperti ruang kelas dan aula dan Mushola yang kurang nyaman. Kerap kali proses belajar mengajar terganggu apabila ada rapat yang diadakan pihak sekolah karena harus menggunakan ruang kelas untuk rapat.

Kesimpulan

Manajemen Sarana dan Prasarana di SMP Swasta Bandung yang meliputi : perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penyimpanan. Hal ini dibuktikan dengan melalui manajemen sarana dan prasarana dari segi a) Perencanaan dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan dan mengadakan rapat. b) Pengadaan dilakukan dengan menyusun daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara membeli, hibah, dan mendaur ulang. c) Inventarisasi dilakukan dengan cara pertama sarana dan prasarana di klasifikasikan lalu diberi kode setelah itu baru dilakukan pencatatan. d) Pemeliharaan yang dilakukan yaitu perawatan sehari-hari dan perawatan darurat. e) Penyimpanan dilakukan berdasarkan kategori barang. Adapun tempat menyimpan barang seperti lemari, ruang kepala sekolah, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, dan untuk barang yang sudah rusak disimpan digudang tertentu.

Manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan proses pembelajaran di SMP Swasta Bandung memang pada saat ini masih sangat kurang memadai serta fasilitas yang ada pada sekolah memang masih harus lebih di perhatikan lagi kebutuhan serta kenyamanan peserta didiknya dalam belajar. Sebab sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembelajaran siswa dan guru serta dalam mendukung dan menjamin keterlangsungan proses pembelajaran yang dilakukan disekolah tersebut.

Faktor Pendukung manajemen sarana dan prasarana di SMP Swasta Bandung antara lain yaitu adanya Manajemen Sekolah yang baik, adanya tim kerja sarana dan prasarana serta keterlibatan orang tua siswa. Dan untuk Faktor Penghambat manajemen sarana dan prasarana di SMP Swasta Bandung yakni salah satunya yaitu keterbatasan dana. Sedangkan kebutuhan sarana dan prasarana selalu bertambah. Masih kekurangan beberapa ruang seperti ruang kelas, aula dan mushola yang masih kurang layak dan nyaman. Kerap kali proses belajar mengajar terganggu apabila ada rapat yang diadakan pihak sekolah karena harus menggunakan ruang kelas untuk rapat.

REFERENSI

- Ade Rizky Aulia, Muhammad Rifai'i, Syarbaini Saleh. 2021. "Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Di Smk Yayasan Perguruan Rahmat Islamiyah Medan." *Jurnal Fadillah – Manajemen Pendidikan Islam & Umum* 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka cipta.
- Arista, Aprilia Suci, Yusuf Hadijaya, and Muhammad Rifa'i. 2021. "Manajemen Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Membentuk Kedisiplinan Siswa Di Smp Negeri 35 Medan." *Jurnal Malay – Manajemen Pendidikan Islam & Budaya* 4.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bafadal., Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Danim, Sudarwan, dan Danim, Yunan. 2010. *Administrasi Sekolah Dan Manajemen Kelas*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dara Mawaddah, Amiruddin Siahaan, Muhammad Rifai. 2021. "Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Smp Muhammadiyah 4 Medan." *Jurnal Islami-Manajemen Pendidikan Islam & Humaniora* 1 No.2.
- Deni Lerizal. Inom Nasution, Muhammad rifa'i. 2021. "Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di Sekolah Sma Swasta Al-Ulum Medan." *Jurnal Fadillah – Manajemen Pendidikan Islam & Umum* 1 No 4.
- Engkoswara & Aan Komariah. 2011. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Erika Wijayanti. 2021. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Proses Belajar Siswa Di MA Muhammadiyah 04 Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo Press.
- Hartani, A.L. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: PRESSindo.
- Hersey, P. dan Blanchard, KH. 1988. *Management of Organizational Behaviour*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hidayat, & Candra Wijaya. 2017. *Ayat. Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: LPPPI.
- Hidayat, R Dkk. 2021. "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Fungsi Manajemen Pendidikan." *Journal Educational Research And Social Studies* 2(1). <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah> .
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Kementrian Agama RI 2017 *Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*,Bogor:UPQ
- M. Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Ghalia Indonesia.
- M.Arifin, Barnawi. 2012. *Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ruzz Media.
- Maidiana Dan Maya Sari. 2021. "NAYat Ayat Tentang Fungsi Manajeme." *Journal Of Education:Alancrity* 1.
- Malayu S. P Hasibuan. 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Margono. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka cipta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Joko Susilo. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan Dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyasa. E. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2010. *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*. solo: ARRUZZ.
- Mustari, Mohamad, D Ph, M Taufiq Rahman, and D Ph. 2014. *RajaGrafika Persada Manajement Pendidikan*.
- Nanang Fatah. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan sekolah menengah atas/ madrasah aliyah (SMA/ MA).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Reeser, Clyton. 1973. *Management Function and Modern Concepts*. Illionis: Scoot Foresman and Company.
- Rifa, i.M. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Widya Puspita.
- Rika Arianti. 2019. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Di SMP Sunan Giri Menganti Gresik." UIN Sunan Ampel:Surabaya.
- Rosnitini. 2021. "Manajemen Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SMP Al Hidayah Medan Tembung." *Jurnal Malay – Manajemen Pendidikan Islam & Budaya* 1 No.2.
- Sagala, Syaiful. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah, Dan Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: Nimas Multima.
- Siagian Sondang, P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Minarti. 2011. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*., Jakarta: Ruzz Media.
- Subagyo, J. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana. 2008. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta.
- Suryosubroto. B. 2004. Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susmaini dan Rivai Muhammad. 2007. Teori Manajemen Menuju Efektivitas Pengelolaan Organisasi. Jakarta: Cita Pustaka Media.
- Terry, George R. 1978. The Principles of Management. Illionis: Richard D. Irwin, Inc.,.
- Tim Pengembang MKDP. 2011. Kurikulum Dan Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, H., & Diabad, P. S. 1966. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2014. Manajemen: Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuli Novita Sari. 2017. "Implementasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Di SMP Negeri 1 Saptrenggo Kecamatan Bahuga." IAIN Raden Intan Lampung.